

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ-МЕТОДИК
ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДИДАКТИК
ИМКОНияТЛАРИ ВА МОДЕЛИ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901973>

Хайров Расим Золимхон ўғли

Гулистон давлат педагогика институти

Педагогика фанлари фалсафа доктори, доцент

Тел: 99 475-44-75 e-mail: hayrov@mail.ru

Тожибоева Дилдора Боходировна

Гулистон давлат педагогика институти

Мустақил тадқиқотчи

Tel: 90 680-92-92 e-mail: dildora92@gmail.com

Анотация.

Мақолада бўлажак ўқитувчиларни касбий-методик тайёрлаш назарияси ва унинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган, мазкур масалага доир методик тавсиялар тақдим этилган. Мақолада касбий-методик тайёргарликнинг мақсади, вазифалари, аҳамияти кўрсатилган. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштиришда инновацион технологияларига бўлган эҳтиёж, ўқув жараёнида “4+2 дастури”дан фойдаланиш зарурлиги илмий асослаб берилган.

Калит сўзлар.

Бўлажак ўқитувчи, талаба, касбий, профессионал, инновацион, натижа, методик, модел, тамоиллар, ўқитувчи, “4+2 дастури”.

КИРИШ.

Бугунги кунда республикамизда миллий таълим тизимининг ҳуқуқий асосларини шакллантириш учун кенг шароит яратилди. Ўз навбатида, ислохотлар таълим тузилмаси ва мазмун-моҳиятини такомиллаштириш имконини берди. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз таълим ва тарбиятизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз деб биламиз” [1]

Олий таълим муассасаларида малакали мутахассисларни тайёрлашда касбий-методик тайёргарлик тамойили муҳим ўринни эгаллайди. Бу тамойилни тадқиқ этган педагог олимлар В.А.Сухомлинский, В.П. Беспалько В.А.Сластенин, И.Я.Лернер, А.К.Маркова, Э.Ф.Зеер, Н.Н.Шахматова В.В.Краевский, И.А.Зимняя, А.В.Баранников, В.А.Адольф, М.В.Долгих, А.Р. Хайруллин [61] каби педагог-олимлар шуғулланишган [4].

Ўзбекистон олимларидан бўлажак ўқитувчиларни билим ва малакаларни шакллантириш, малакали кадрлар тайёрлаш масаласини У.Толипов, Н.Сайидахмедов, Ф.Юзликаев, Н.Муслимов, О.Қўйсинов, Д.Химматалиев, Б.Рахимов, М.Уразова, Ш.Ураков, Н.Ниязова ва бошқалар ўзларинг илмий-тадқиқотларида муаммони илмий-услубий жihatдан таҳлил этишган [9].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Касбий-методик тайёргарлик ва касбга йўналтирилганлик асосида, инсоннинг келажак касбига нисбатан муносабатини ифодаловчи эҳтиёжлар, қизиқиш ва низомлар тизими тушунилади. В.Кузмина ва В.А.Сластенин ўз асарларида педагогик мутахассисликларга нисбатан касбий-методик тайёргарлик муаммоларини ўрганиб чиқадилар [5].

Бўлажак ўқитувчиларни касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштириш жараёнининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил этиб, ушбу жараённи амалга ошириш қуйидаги тамойилларига мувофиқ амалга оширилиши керак деб тахмин қилдик:

- хамкорлик фаолиятини етакчи ўринга кўтариш, таълим субъектлари ўртасидаги шахслараро ўзаро муносабатни таъминлаш (профессор-ўқитувчи ва талабалар ўртасида);

- талабанинг ўқув фаолиятга шахс сифатида киритилишини психологик ва педагогик қўллаб қувватлаш;

- таълим мазмуни ва уни таълимга жойлаштириш жараёни муаммоси;

- касбий-методик тайёргарлик учун моделлаш орқали машғулотларга босқичма-босқич ўтиш.

Шуни билан бирга бўлажак ўқитувчиларининг махсус фанлардан назарий ва амалий билимларни тўлиқ эгаллаши бу уларнинг келажакда фаолияти давомида зарур бўлган юқори даражадаги касбий-методик тайёргарлигига эга эканлигини кўрсатади.

Педагог-олимларнинг фикр-мулоҳазалари асосида биз махсус фанларни ўқитиш жараёнида бўлажак ўқитувчиларида касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштириш жараёнининг моделини ишлаб чиқдик. Унинг асосий таркибий қисмлари мақсад ва вазифалар, тамойил ва мазмун, шакл ва усуллар, восита ва натижалардан иборат (1-расм).

Модел лотинча “modelus” - ўлчов, намуна, деган маъноларни англатиб, мутахассис модели деганда унинг келгуси амалий фаолиятда мавжуд бўлган шароитлар билан ифодаланадиган фаолият аналоги сифатида тушунилади.

“Модел” атамаси бугунги кунда педагогика соҳасида кенг қўлланилади. Таниқли педагог А.Н.Дахин ўзинг “Моделирование в педагогике” асарида, модел - сунъий равишда яратилган объект, деб тушунилади, қайсики рамзий формулалар ёки шакллар, давралар ёки жисмоний тузилмалардан ташкил топади, деб таъкидлаган. Шунингдек, у ўрганилаётган объектга ўхшаш бўлиб, унинг энг оддий, мақбул ва юмалоқ шаклида унинг хусусиятлари, тузилиши, муносабатлари ва элементлари ўртасидаги алоқаларини кўрсатади ва яратади (2-расм) [3, 11-20].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР. Бўлажак ўқитувчиларда касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштириш моделининг яна бир асосий таркибий қисмларидан бири - бу таълим тамойиллари хисобланади. “Принцип” атамаси лотинча “принсипиум” сўзидан келиб чиққан бўлиб, “асос, дастлабки, назариянинг бошланғич ҳолати, илм-фан, машқлар” деган маънони англатади. Принциплар - бу асосан назария ва фаннинг асосий тахминлари бўлиб, улар ҳар бир инсон жавоб бериши керак бўлган асосий талаблардир. Педагогик тамойиллар - бу асосий ғоялар бўлиб, унга риоя этилиши педагогик мақсадларга эришишга ёрдам беради. Олий маълумотли ўқув жараёнини ўрганаётган олимлар куйидаги дидактик принципларни танлайдилар:

- онглилик ва фаоллик;
- мунтазам ва изчил;
- илмий тавсиф;
- кўриниши;
- маҳкамлик;
- мавжудлик;
- назария ва амалиёт ўртасидаги боғлиқлик [6, 296].

Педагогик психологиясида бўлажак ўқитувчиларининг касбий-методик тайёргарлиги модели касбий ва ижтимоий-психологик сифатлар, билимлар, малакалар ҳажми ва структурасининг инъикоси сифатида таърифланади. Шу нуқтаи назарда бакалавр модели одатда қуйидаги компонентларни ўз ичига олади:

- бўлажак ўқитувчиларининг фаолияти тақозо этадиган психологик нормалар - профессиограммаси;
- бўлажак ўқитувчиларининг касбий-лавозим талаблари, бакалавр фаолияти мазмунини аниқ-равшан тасвирлаш, яъни бакалавр муайян бирор лавозимга эга бўлганда касбий вазифаларни қандай ҳал қилиши;
- касбий фаолиятнинг зарурий турлари ва улар малакаси даражасининг қўшилиши.

Таълим бериш ва тарбиялаш усуллари бўлажак ўқитувчиларининг касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштириш самарадорлигини таъминлашда катта аҳамиятга эга.

В.А.Сластенин [5, 96] ўзининг илмий асарларида педагогикада ўқитиш усуллари кўплаб таснифларини келтирган, аммо биз касбий-методик тайёргалик учун қуйидагиларни ажратамиз:

Анъанавий усуллар:

- ҳикоя;
- тушунтириш;
- маърузалар: адабий бўлмаган ва илмий (ахборот, муаммоли);
- суҳбат (кириш сўзлашувлари - янги билимларни етказиш, синтезлаш, назорат-тузатувчи, интервью);
- ўқитиш тартиби;
- намоёниш қилиш (кўрсатиш);
- дарслик ва китоб билан ишлаш;
- машқ (оғзаки, ёзма, график, ўқув);
- лаборатория ва амалий иш [5, 234-242].

Инновацион усуллар:

- а) тақлид:
 - ўйинлар (ташкилий-фаолият, рол, бизнес, дидактик);
 - ўйинни лойиҳалаш: лойиҳадаги асосий фаолият (тадқиқотли, ижодий, ролли, амалий ва йўналтирилган) учун мавзу-контент майдони (монопроект ва фанлараро лойиҳа), иштирокчилар (якка, жуфт ва гуруҳ бўлиб) сонига қараб, характерни (очик ва яширин мувофиқлаштириш) мувофиқлаштириш, амалга ошириш (қисқа, ўрта ва узок муддатли) давомийлиги;
 - муайян вазиятларни таҳлил қилиш (вазият-муаммолар, вазият-баҳолаш, вазият-иллюстрация ва вазият-машқ);
- б) такрорланмас:
 - муаммоли семинарлар, мавзули мунозаралар;
 - муаммоли маърузалар;
 - давра суҳбатлари;
 - эвристик методлар; (“Ақлий хужум”) [5, 243-254].

Шу билан бирга республикамиз олий таълим тизимидаги инновацион усуллар қуйидаги кўринишларда намоён бўлмоқда, булар:

1. Таълимни жаҳон стандартлари даражасига кўтарилиши;
2. Олий таълим тизимида кредит-модул тизимининг жорий этилиши.

Шунга кўра, таълим инновациялари - бу маълум таълим соҳаси ёки ўқув жараёнида мавжуд муаммони янгича ёндашув асосида ечиш мақсадида қўлланилиб, аввалгидан анча самарали натижани кафолатлай оладиган шакл, метод ва технологиялар.

Таълим тизимида қўлланиладиган инновациялар қуйидаги гуруҳларга ажратилади:

1. Фаолият йўналишига кўра: педагогик жараёнда ёки таълим тизимини бошқаришда қўлланиладиган инновациялар.
2. Киритилган ўзгаришларнинг тавсифига кўра: радикал, модификацияланган ҳамда комбинацияланган инновациялар.
3. Ўзгаришларнинг кўламига кўра: тармоқ (локаль), модул ва тизим инновациялари.
4. Келиб чиқиш манбаига кўра: жамоа томонидан бевосита яратилган ёки ўзлаштирилган инновациялар.

Инновацияларнинг ҳар қандай янгиликдан фарқи шундаки, у бошқариш ва назорат қилишга имкон берадиган ўзгарувчан механизмга эга бўлиши зарур.

Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштиришда қуйидаги жиҳатларга жиддий эътибор бериш зарур ҳисобланади:

Инновацион таълим технологиялари доирасида янги ўқитиш моделларини ишлаб чиқиш, лойиҳалаштириш ва ўқув жараёнларини инновацион бошқариш, моделлаштириш асосида таълим сифатига ижобий таъсир кўрсатиш.

Замонавий билим ва амалий кўникмалар билан таълим сифатини таъминлашга нисбатан замонавий ёндашувларни таълим амалиётига татбиқ этиш ва таълим соҳасидаги инновацион фаолиятни барқарор ривожлантириш, ўқув фаолиятини инновацион йўналишлар ёрдамида амалга ошириш ва таълимда янгиликлар яратиш.

Инновацион таълим жараёнида ўқитувчи ва талаба фаоллиги ва уларнинг ҳар бири ўз фаолияти, хатти-ҳаракатини бошқарув субъекти сифатида намоён этиши, ҳар қандай фаолиятга ижодий ёндашиш орқали ёшларни фаол, ташаббускор бўлишга ва мустақил фикрлашга ўргатиш.

Бозор талабидан келиб чиққан ҳолда ёшларнинг интеллектуал фаолияти, фантазияси, ихтирочилик ва яратувчанлик қобилиятини ривожлантириш, таълим жараёнининг таъсирчанлигини ошириш ва турли

интерфаол услублардан самарали фойдаланиб, таълим мақсадини самарали амалга ошириш.

Талабаларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш, уларнинг мустақил эркин ижодий фикр-мулоҳаза юритишида-лаёқати, қобилияти, истеъдоди иқтидори иштиёқи, қизиқиши ва интилишларини тўғри йўналтириш. Талабаларни меҳнатсеварлик, интизомлилик ва жамоавийлик, бирдамлик руҳида тарбиялаш ҳамда уларда янги ғояларни амалга оширишга шавқ ва она Ватани порлоқ келажагига ишонч уйғотиш. [7, 73-75].

Олий таълимда бўлажак ўқитувчиларни касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштиришда кириб келган инновациялар:

1. Тайёрлов йўналиши 3 йиллик муддатга ўтказилганлиги;
2. Таълим жараёни кредит модуль тизимига ўтганлиги;
3. Ўқув меъёрий ҳужжатларни янгиланганлиги;
4. Баҳолаш мезонлари такомиллаштирилганлиги;
5. Талабанинг мустақил таълими алоҳида баҳоланиши;
6. Таълим мазмуни хорижий тажрибалар асосида

такомиллаштирилганлиги;

7. Таълим жараёни назарий ва амалий таълимни узвийликда ташкил этишга қаратилган 4+2 моделини қўлланиши ва ҳ.к.

Юқорида кўрсатиб ўтилган “4+2 дастури” таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси тизими асосида ишлаб чиқилган инновацион жараён ҳисобланиб, бўлажак ўқитувчиларни касбий-методик тайёргарлигида муҳим аҳамият касб этади. Бунда талабалар ҳафтанинг 4 кунини ўқув аудиторияларида назарий билим олишлари, 2 кун амалий жараёнлар умумий ўрта таълим мактабларида ўтказилиши кўзда тутилган. Ушбу дастурнинг амалиётга жорий этилиши талабаларнинг фанлар бўйича олган назарий билимларини бевосита амалий машғулоти дарсларини умумий ўрта таълим мактабларида ўтиш орқали амалиётда қўллай олиш имкониятини беради.

ХУЛОСА.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, бўлажак ўқитувчиларни касбий-методик тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича Ўзбекистон ва хорижлик педагог-олимларнинг илмий ишларидан келиб чиқиб унинг дидактик имкониятлари ва моделини ишлаб чиқдик. Унга кўра касбий-методик тайёргарлик жараёнини мақсади, вазифалари, тамойил ва мазмун, шакл, услублар ва воситаларга риоя этилишида педагогик натижаларга эришилади. Бунга касбий-методик тайёргарлиги такомиллаштириш бевосита

таълим жараёнини ташкил этишнинг шакл, усул ва воситаларини тўғри танлашга боғлиқдир. Юкорида кўрсатилган ананавий усуллар билан биргаликда, инновацион усуллар, кредит-модул тизими, “4+2 дастури”нинг узлуксиз таълим тизимида жорий қилиниши таълим-тарбия сифатини оширишда муҳим аҳамият касб этиб, олий таълим тизими бўлажак ўқитувчиларни касбий-методик тайёргарлигини шакллантиришда муҳим ўринни эгалайди.

Фойдаланган адабиётлар рўйиҳати:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. - Т.: «Ўзбекистон», 2017. -22-б.
2. Симоненко В.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов / В.Д.Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2005. - 368 с.
3. Дахин А.Н. Моделирование в педагогике / А.Н.Дахин // Идеи и идеалы. - 2010. - № 1 (3). Т. 2. - С. 11-20.
4. Худякова Г.И. Системообразующая роль принципа профессиональной направленности в обучении математике / Г.И.Худякова // Ярославский педагогический вестник. - 2009. - № 4 (61) (Психолого-педагогические науки). - С. 115-119.
5. Слостенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В.А.Слостенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Слостенина. - 10-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 608 с./
6. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд.-во Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. - 574 с.
7. Абдуллаев Н.Қ., Бегматова Д.А. Ёшларнинг инновацион фаоллигини ошириш йўллари // Тасвирий санъат ва мусиқа фани ўқитувчиларини тайёрлашнинг долзарб муаммолари: Респ. илм. анжум. 25-октябрь 2019. - Фарғона. 2019. -73-75 б.
8. Хайров Р.З., Исмагуллаева Ш.Ш. Профессиональная и методическая подготовка будущих учителей изобразительного искусства // «Матрица научного познания» Научный электронный журнал // ISSN 2541-8084 №-12-1/2022 С. 405-409 <https://os-russia.com/SBORNIKI/MNP-2022-12-1.pdf>

9. Khayrov R.Z., Khayrova M.R., Ismatullaeva Sh.Sh. PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS // Проблемы научно-практической деятельности поиск и выбор инновационных решений. // Международной научно-практической конференция МНПК-441/ .12 декабря 2022 г.г.Казань РФ. с. 79-82 // <https://ami.im/sbornik/MNPK-441.pdf>

10. Хайров Р.З. Педагогические условия информационно-коммуникационных технологий в совершенствовании профессионально-методической подготовки будущих учителей // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. Vol. 11 No. 4 (2023): p. 870-879. <http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/934>